

Considerações sobre a Arquitetura e o Desempenho de uma Implantação do Protocolo Ethernet em Ambiente Unix

Joberto Martins* and Gérard Noguez†

*UFPB-DEE, Grupo de Redes de Computadores, Brasil

†Université Paris VI, Paris - France

Abstract—Neste artigo nós abordamos inicialmente algumas questões estruturais que julgamos relevantes para a concepção de uma rede local compatível com a realidade da microinformática. As considerações apresentadas refletem a experiência adquirida com a concepção de uma rede local baseada no Ethernet em ambiente Unix. Em seguida, a arquitetura do hardware desenvolvido é analisada e a estruturação do software implantado é introduzida. No final nós apresentamos alguns resultados das medições de desempenho realizadas com o protocolo Ethernet implantado e discutimos brevemente os resultados obtidos.

I. INTRODUÇÃO

No projeto de desenvolvimento de uma rede local deve-se considerar o contexto tanto a nível do hardware como a nível do software.

Neste artigo, nós apresentamos algumas considerações oriundas de nossa experiência na concepção de uma rede local Ethernet [1] em ambiente Unix [2]. Nós consideramos a arquitetura de uma interface projetada para a rede local Ethernet e a estruturação do software implantado. Este último corresponde a um suporte de comunicação [3] [4] desenvolvido em ambiente Unix e suportando a concepção de aplicações distribuídas.

As considerações apresentadas são em seguida sedimentadas com a apresentação de alguns resultados da medição de desempenho realizada para os níveis físico e enlace de dados do modelo RM-ISO/OSI [5].

Assim sendo, nós consideramos, com base na nossa experiência, algumas questões importantes para a implantação de um sistema de comunicação de dados, tais como:

- Os critérios gerais que devem ser considerados na concepção de uma rede local de microcomputadores;
- O desempenho líquido obtido para uma implantação do protocolo Ethernet; e
- Alguns critérios que julgamos de relevância para a estruturação e modelização do sistema de comunicação de dados no ambiente considerado.

II. REDES LOCAIS E MICROCOMPUTADORES

Os microcomputadores têm uma área de aplicação que atinge os mais diversos setores da atividade humana.

As redes permitem a interconexão de computadores de uma maneira geral (estações de trabalho, bases de dados, estações gráficas, outras).

A combinação de microcomputadores e redes locais permite uma expansão e uma melhoria do nível de atendimento do usuário. De maneira geral, aliando-se estes domínios tornamos possível o desenvolvimento de aplicações mais complexas com um menor custo.

O projeto de uma rede local de microcomputadores apresenta critérios diferentes daqueles encontrados na concepção de uma rede interligando grandes máquinas num perímetro não local (redes longa-distância).

As soluções apresentadas devem satisfazer a seguinte série de critérios:

- Obtenção de um nível de desempenho elevado para as aplicações potenciais (bases de dados, servidores de diferentes tipos, virtualização de recursos hardware, outros);
- Um nível de custos compatível com os custos dos microcomputadores existentes; e
- Uma grande disponibilidade de pacotes de software, se possível, adaptáveis ao ambiente de redes.

O primeiro critério tem normalmente sido resolvido pela adoção de uma taxa líquida de transmissão suficientemente elevada (por exemplo: Ethernet a 10M bits/seg). Espera-se assim, garantir intrinsecamente as taxas de transmissão líquidas reais para os diferentes tipos de aplicações.

O segundo critério obriga o projetista da rede a conceber soluções com custos de conexão por máquina inferiores aos custos da própria máquina. Em termos de concepção, este é um desafio significativo.

Enfim, o último critério implica na adaptação e numa evolução dos sistemas operacionais (SO) existentes para um ambiente de redes. Em particular, sistemas com o Unix (Bell Labs) e o MS-DOS (Microsoft) são ambientes que viabilizam as soluções do tipo rede local. Isto pelo fato de serem sistemas bastante difundidos com uma grande quantidade de software aplicativo. Neste ponto, é importante citar uma evolução dos SO no sentido dos sistemas operacionais de rede [6] e sistemas operacionais distribuídos [7].

III. ESTAÇÃO DE TRABALHO

O sistema para o qual foi desenvolvida a rede local Ethernet é uma estação de trabalho desenvolvida para as aplicações do tipo PAC (Projeto Assistido por Computador) que apresenta as seguintes características principais:

- Baseada no microprocessador 68000 (8MHz);

- 0,5 a 2Mbyte de memória;
- Unidade de disco fixo e flexível;
- Interfaces gráficas e unidade de cálculo em ponto flutuante; e
- Sistema operacional Unix.

Outros aspectos da arquitetura do sistema que influenciaram no projeto da rede são os seguintes:

- Refresh das memórias é controlado por software;
- O acesso direto à memória (DMA) suportado pelo barramento é do tipo bloqueante para a Unidade Central de Processamento (UCP);
- As transferências dos dados do disco são executadas com um DMA controlado indiretamente por software (pseudo-DMA); e
- O barramento da máquina é um barramento particular do sistema.

IV. INTERFACE ETHERNET

Contrariamente aos módulos controladores de disco que já dispõem de uma interface mais ou menos padronizada (Ex.: interface SASI/SCSI), as arquiteturas das interfaces para redes diferem substancialmente entre diferentes máquinas ou diferentes redes [8].

As variantes principais existentes são as seguinte:

- Utilização de memória a duplo acesso ou utilização de um mecanismo de DMA para fazer o movimento dos pacotes de dados;
- Utilização de uma capacidade de cálculo nos cartões de interface (cartões mais ou menos inteligentes);
- Lógica cabeada versus circuitos controladores VLSI; e
- Enfim, a própria padronização do barramento da interface.

As opções tomadas no nosso desenvolvimento foram as seguintes:

- A alocação dos buffers de dados da rede numa região de memória residente comum à UCP a ao controlador Ethernet;
- A não utilização de uma capacidade de cálculo (microprocessador) no cartão de interface; e
- A utilização dos circuitos VLSI atualmente disponíveis.

A primeira opção de concepção é ilustrada na Figura 1. Nesta configuração, o movimento de dados entre a interface e os buffers da UCP é suportado por um mecanismo de DMA controlado pela interface. Esta opção de concepção implica numa penalização da operação da UCP, a qual se manifesta unicamente durante a manipulação das estruturas de dados do controlador Ethernet. Além do mais, é importante que o DMA executado não bloqueie o barramento por períodos muito longos a fim de evitar problemas com o mecanismo de refrescamento (controlado por software).

O fato de não termos utilizado um microprocessador como controlador da interface é um reflexo da própria arquitetura da máquina hospedeira. Em efeito, nós acreditamos que a utilização de um microprocessador implica na concepção de um verdadeiro computador (UCP, memória, E/S, outros) dedicado à rede e este tipo de solução não se justifica no contexto de aplicação do sistema desenvolvido.

Figure 1. Blocos Funcionais da Estação de Trabalho

Enfim, a utilização de circuitos VLSI se justifica pelo fato que:

- A funcionalidade destes circuitos (testes, configurações múltiplas, ...) implica numa flexibilidade adicional para o projeto;
- As soluções obtidas são relativamente simples; e
- Existe uma boa variedade de circuitos controladores de rede VLSI disponíveis [9] [10].

A arquitetura resultante deste conjunto de opções é ilustrada resumidamente na Figura 2. Ela diferencia bastante em termos de arquitetura, de outras soluções propostas para interfaces redes [11] [12]. Esta solução é baseada nos circuitos especializados 82586 (Coprocessador Ethernet/Intel) e 82501 (Interface série Ethernet/ Intel) [9].

Figure 2. Arquitetura da Interface Ethernet

V. CONSIDERAÇÕES SOBRE A ESTRUTURAÇÃO DO SOFTWARE DE REDES

A estruturação de um software para redes locais considera um certo número de critérios de ordem geral.

Inicialmente, ele pode ser uma solução em camadas (RM-ISO/OSI) ou monolítica.

Em relação à padronização, as opções possíveis são as seguintes:

- Padrão internacional (ISO, CCITT, ECMA, IEEE);
- Padrão *de facto* [1]; e
- Sem seguir um padrão ou variantes das opções citadas.

No que diz respeito à implantação das soluções, esta pode ser feita a vários níveis:

- Implantação no núcleo do sistema operacional [3] [7] [13];
- Implantação numa linguagem de programação; e
- Implantação como biblioteca de funções [14] ou em modo usuário.

O tipo de implantação imposto reflete em parte os tipos das aplicações potenciais e, neste ponto, a influência do contexto da rede se manifesta pela consideração das soluções homogêneas e heterogêneas.

VI. ESTRUTURA DO SOFTWARE DESENVOLVIDO

A estruturação do software de rede desenvolvido (Figura 3) não segue o modelo RM-ISO/OSI na sua implantação e adota o padrão *de facto* Ethernet para as camadas inferiores dos protocolos.

Figure 3. Estruturação do Software de Rede

A solução é implantada no núcleo do sistema operacional Unix sob a forma de um conjunto de primitivas de rede [4] [8]. Com este tipo de implantação, nós obtemos um melhor nível de desempenho em relação à uma implantação como processo usuário. Além do mais, a inadequação dos mecanismos de temporização e comunicação inter-processo existentes na versão 7 do Unix [15] pode assim ser suplantada.

O conjunto de primitivas mencionado corresponde então a um suporte da comunicação para a concepção de servidores e aplicações distribuídas. Por sua vez, a estruturação interna do suporte é baseada no conceito de *sockets*, permite a montagem/desmontagem de volumes remotos [3] e trata as chamadas ao supervisor *Read/Write* de uma maneira transparente em relação à rede.

VII. MEDIÇÕES DE DESEMPENHO DA IMPLANTAÇÃO DO ETHERNET

Foram realizados dois tipos de medições de desempenho do protocolo Ethernet implantado segundo a estruturação apresentada anteriormente:

- Medição da vazão (*throughput*); e
- Medição da duração de um ciclo de emissão/recepção (*turnaround delay*).

A realização deste conjunto de medições permite a identificação de alguns fatores importantes no projeto da rede local, tais como:

- A eficácia da solução proposta;
- Os eventuais problemas de concepção; e
- Uma estimativa do desempenho em ambiente Unix.

As condições impostas para a realização dos dois grupos de medições foram as seguintes:

- O tráfego no cabo coaxial é nulo;
- O sistema operacional (Unix) não está carregado;
- Os programas de teste foram escritos em *assembler* 68000. A programação das estruturas de controle do coprocessador é integralmente realizada e corresponde, à menos do fator de ineficiência associado ao compilador, à programação efetuada pelo *handler* Ethernet introduzido no S0;
- O acesso é feito à partir do nível de enlace de dados, sem a inclusão do nível transporte;
- O coprocessador Ethernet trabalha com 75% de sua frequência nominal (relógio de 6MHz); e
- A taxa de transmissão é de 10 Mbit/seg no cabo coaxial.

Uma consideração imediata deste conjunto de condições de teste é que os resultados obtidos são sempre melhores que os valores medidos em condições operacionais (com tráfego e com o sistema carregado).

No teste de medição da vazão (*throughput*), a estação emite continuamente os pacotes Ethernet. No fim de cada ciclo de emissão a programação das estruturas de dados coprocessador é integralmente realizada e uma nova emissão é programada.

A interpretação das medições realizadas apresentou os seguintes resultados:

- O bloqueio causado pelos ciclos de refrescamento é no máximo de 3% para os pacotes curtos (64 bytes); e
- O tempo de ativação (*startup time*) do controlador Ethernet utilizado (82586 Intel) é da ordem de 90 useg/pacote.

O tempo de ativação determinado tem portanto uma influência significativa no desempenho do sistema para os pacotes curtos. O percentual do tempo de emissão para o pacote mais curto a o mais longo são os seguintes:

- Pacote mais longo (1600 bytes):
 - Tempo de ativação toma 6% do tempo de emissão.
- Pacote mais curto (64 bytes):
 - Tempo de ativação toma 41% do tempo de emissão.

Os valores máximo e mínimo obtidos para a vazão foram os seguintes:

- Pacote mais longo 1600 bytes:
 - 9 Mbits/seg

- Pacote (512 bytes):
 - 7,1 Mbits/seg
- Pacote mais curto (64 bytes):
 - 2,3 Mbits/seg

No teste de medição da duração de um ciclo de emissão/recepção, a estação emite um pacote e, em seguida, aguarda o eco do mesmo, o qual é feito por uma outra estação da rede.

Esta medição nos indica o desempenho do sistema em situações tais quais:

- Aplicações fortemente acopladas onde a sequência comando/resposta é de importância decisiva; e
- Protocolos com sinalização de recepção de pacotes.

Tipicamente, esta medição indica o desempenho de um protocolo do tipo para-e-espera.

Os valores máximo e mínimo obtidos para a duração do ciclo de emissão/recepção foram os seguintes.

- Pacote mais longo (1600 bytes):
 - 4,2 Mbits/seg
- Pacote (512 bytes):
 - 3,13 Mbits/seg
- Pacote mais curto (54 bytes):
 - 846 Kbits/seg

Os resultados indicados acima são taxas de transferência líquidas, pois no cálculo é considerado o tamanho do campo de dados dos pacotes emitidos.

VIII. CONCLUSÃO

Inicialmente considerando a interface Ethernet desenvolvida, nós verificamos que a solução proposta é inovadora, em parte, pela sua autonomia e, também, pela eliminação dos níveis de armazenamento de informação. A julgar pelos valores medidos para o desempenho, a arquitetura proposta não é restrigente mesmo considerando a execução do refrescamento e do *pseudo-DMA* por software.

A implantação do software é realizada de maneira a contribuir para um melhor desempenho global. Assim sendo, as cópias de dados são minimizadas nas interfaces das camadas e os protocolos garantem apenas os serviços essenciais.

No que diz respeito às medições de desempenho da implantação do protocolo Ethernet, é mostrado que as vazões líquidas (com um protocolo de tipo para-e-espera) variam entre 40% e 8% da taxa líquida de transmissão da Ethernet (10 Mbits/seg). Considerando os pacotes de 512 bytes, a vazão obtida (3,13 Mbits/seg) é, em média, 3 vezes superior à velocidade de acesso a um disco. Assim sendo, nós consideramos estes valores como aceitáveis e capazes de suportar a concepção de um protocolo de transporte e, à partir deste último, de aplicações distribuídas de uma maneira geral.

REFERENCES

- [1] Robert M. Metcalfe and David R. Boggs. "Ethernet: Distributed Packet Switching for Local Computer Networks". In: *Communications of ACM* 19 (1976), pp. 395–403.
- [2] D. M. Ritchie and K. Thompson. "The Unix Time-Sharing System". In: *Communications of ACM* 17.7 (1974).
- [3] Joberto Martins and Gérard Noguez. "Virtualisation des Ressources Matérielles à l'Aide d'un Réseau Local Ethernet sous Unix". In: *Congrès des Nouvelles Architectures pour les Communications*. Paris, 1984, pp. 227–233.
- [4] Joberto S. B. Martins and Gérard Noguez. "Arquitetura de um Suporte de Comunicação baseado na Rede Local Ethernet e no Unix". In: *Anais do IV Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores - SBRC*. SBC - Sociedade Brasileira de Computação, Mar. 1986, pp. 217–233.
- [5] International Organization for Standardization - ISO. *Information Processing Systems - Open Systems Interconnection - Basic Reference Model*. Tech. rep. 1985.
- [6] John A. Stankovic. "A Perspective on Distributed Computing Systems". In: *IEEE Transactions on Computer C-33.12* (1983), pp. 1102–1115.
- [7] B. G. Walker. "The Locus Distributed Operating System". In: *Proceedings of the Ninty Symposium on Operating Systems Design Principles*. 1983.
- [8] Joberto Sergio Barbosa Martins. "Un Support de Communication pour Le Systeme Unix/Ethernet". French. OCLC: 490213788; ISNI: 0000 0000 0176 3561. Book. Paris: Université Pierre et Marie Curie - UPMC, 1986.
- [9] Intel Corporation. *LAN Component Users Manual*. Tech. rep. 1983.
- [10] R. Parker. "Untangling Local Area Networks". In: *Computer Design* (1983).
- [11] Michael Minnich and Charles J. Coton. "An Evaluation of two Unibus Controllers". In: *Proceedings of the 8th Conference on Local Computer Networks*. 1983, pp. 29–36.
- [12] Alain Farrel. "Vers une Machine d'Interconnexion de Réseau". In: *Proceedings of the Congrès des Nouvelles Architectures pour les Communications*. Paris, 1984, pp. 103–110.
- [13] William Joy and Robert Fabry. *An Architecture for Interprocess Communication in Unix*. Technical Report. University of California - Berkeley, June 1991.
- [14] J. P. Black. "The Newcastle Connection: Current Status and Future Plans". In: *Acte des Journées Européennes d'Étude sur les Systèmes Informatiques*. Le Mont Saint-Michel, Sept. 1983, pp. 133–137.
- [15] Bernard Martin. "Problèmes posés par le Développement de Logiciels Réseau sous Unix". In: *Proceedings of the Congrès des Nouvelles Architectures pour les Communications*. Paris, 1984.